

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 170 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor aliyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирзакбарова Севда Вахиддиновна

Стажёр-преподаватель Наманганского государственного института иностранных языков имени И. Ибрата

Аннотация: Рассматривается компетентностный подход как ключевая методологическая основа модернизации современного образования. Анализируются теоретические предпосылки формирования компетентностной парадигмы в зарубежной и отечественной педагогической науке, раскрывается соотношение понятий “компетенция” и “компетентность”. Особое внимание уделяется особенностям внедрения компетентностного подхода в системе образования Республики Узбекистан и его методической реализации в преподавании русского языка как иностранного. Представлена развернутая методическая модель формирования профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, включающая таблицы, примеры учебных заданий и формы оценивания. Также анализируются проблемы практической реализации компетентностного обучения в системе преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, русский язык как иностранный, РКИ, профессиональная коммуникация, методика обучения.

Annotatsiya: Kompetentlik yondashuvi zamonaviy ta'limni modernizatsiya qilishning muhim metodologik asoslaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Xorijiy va mahalliy pedagogika ilmidagi kompetentlik paradigmasining shakllanishiga oid nazariy asoslar ko'rib chiqilib, “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarining o'zaro munosabati yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida kompetentlik yondashuvini joriy etishning o'ziga xos jihatlari hamda uni rus tilini xorijiy til sifatida o'qitish jarayonida metodik jihatdan amalga oshirish masalalari tahlil qilinadi. Professional yo'naltirilgan kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan metodik model bayon qilinib, unda jadval va topshiriq namunalaridan foydalanish hamda baholash shakllari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, rus tilini xorijiy til sifatida o'qitishda kompetentlikka asoslangan ta'limni amaliyotda qo'llash bilan bog'liq muammolar ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kompetentlik yondashuvi, kompetensiya, kompetentlik, rus tili xorijiy til sifatida, RKI, professional kommunikatsiya, o'qitish metodikasi.

Abstract: The competency-based approach is considered as a key methodological foundation for the modernization of contemporary education. The theoretical prerequisites for the formation of the competency-based paradigm in both foreign and domestic pedagogical scholarship are analyzed, and the relationship between the concepts of competence and competency is clarified. Particular attention is paid to the implementation of the competency-based approach within the education system of the Republic of Uzbekistan and its methodological application in teaching Russian as a foreign language. A detailed methodological model for the development of professionally oriented communicative competence is presented, including tables, examples of learning tasks, and assessment tools. The study also analyzes the challenges associated with the practical implementation of competency-based instruction in teaching Russian as a foreign language.

Key words: competency-based approach, competence, competency, Russian as a foreign language, RFL, professional communication, teaching methodology.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития образования характеризуется переосмыслением его целей, содержания и ожидаемых результатов. В условиях глобализации, цифровизации и усиления межкультурного взаимодействия особую значимость приобретает подготовка специалистов, способных эффективно действовать в профессиональной и социальной среде, адаптироваться к быстро меняющимся условиям и применять полученные знания в нестандартных ситуациях.

В этой связи компетентный подход выступает как ответ на запрос общества и рынка труда, смещая акцент с накопления знаний на формирование способности к их практическому использованию. Как отмечается в научной литературе, “результатом образования становится не сумма усвоенной информации, а готовность личности к деятельности” [4, с. 35].

Особую актуальность данная проблема приобретает в системе высшего образования Республики Узбекистан, где реализуются масштабные реформы, направленные на повышение качества подготовки кадров. Преподавание русского языка как иностранного в данном контексте приобретает стратегическое значение, поскольку русский язык продолжает выполнять функции языка профессионального общения, науки и межкультурной коммуникации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Понятие “компетенция” вошло в научный оборот во второй половине XX-го века и первоначально использовалось в психологии труда и управлении персоналом. Дж. Равен рассматривал компетенцию как “интегральное образование, включающее когнитивные, мотивационные и ценностные компоненты личности” [1, с. 22]. В его концепции особое внимание уделяется внутренней готовности человека к действию, что позволяет рассматривать компетенцию не только как результат обучения, но и как личностную характеристику.

В работах Л. М. Спенсера и С. М. Спенсера компетенции трактуются как “глубинные характеристики личности, которые причинно связаны с эффективным или превосходным выполнением работы” [3, с. 10]. Авторы подчеркивают устойчивость компетенций и их проявление в поведении человека в различных профессиональных ситуациях.

Зарубежные исследователи Дж. Хоут и С. Шо связывают компетентный подход с идеей практико-ориентированного обучения, утверждая, что образование должно быть направлено на формирование способности действовать, а не только знать [2, с. 48].

В отечественной педагогической науке значительный вклад в разработку компетентного подхода внесла И. А. Зимняя. Она последовательно разграничивает понятия “компетенция” и “компетентность”, определяя компетенцию как потенциальное качество личности, а компетентность – как его актуальное проявление в деятельности [4, с. 36].

А. В. Хуторской рассматривает компетенции как “совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности” и предлагает их классификацию на ключевые, общепредметные и предметные [5, с. 60]. Данная типология активно используется при проектировании образовательных программ.

Г. Б. Корнетов отмечает, что компетентный подход позволяет “перейти от абстрактных целей образования к конкретным, измеряемым результатам” [6, с. 113]. Таким образом, компетенции становятся связующим звеном между образовательным процессом и социальным заказом.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования применялись методы, направленные на получение и анализ научно-педагогической информации, связанной с реализацией компетентного подхода в преподавании русского языка как иностранного. Сбор данных осуществлялся посредством анализа научной, педагогической и методической литературы, а также изучения нормативно-правовых документов и образовательных стандартов, регулирующих развитие системы высшего образования. Дополнительно были проанализированы учебные программы, рабочие планы дисциплин, методические разработки и учебные материалы, используемые при преподавании русского языка как иностранного. В процессе исследования использовался метод педагогического наблюдения, позволивший выявить особенности организации учебного процесса на основе компетентного подхода и определить характер формирования коммуникативных навыков обучающихся. Полученные материалы были обработаны с применением методов сравнительного анализа, систематизации и обобщения научных данных. В ходе аналитической обработки информации сопоставлялись различные методические подходы и модели обучения, что позволило определить эффективность использования компетентно-ориентированных заданий и методов

обучения в процессе формирования профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции обучающихся.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Специфика внедрения компетентного подхода в системе образования Узбекистана

В условиях модернизации национальной системы образования Республики Узбекистан компетентный подход рассматривается как основа формирования конкурентоспособных специалистов. Образовательные стандарты ориентируются на развитие профессиональных, коммуникативных и социокультурных компетенций обучающихся.

Как отмечает Г. Д. Бухарова, компетенция в узбекской педагогической традиции понимается как “нормативно заданное требование к результатам обучения”, тогда как компетентность отражает реальный уровень подготовленности выпускника [7, с. 92]. Это особенно важно для преподавания иностранных языков, где результат обучения напрямую связан с практической речевой деятельностью.

Структура профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции

В методике РКИ коммуникативная компетенция рассматривается как интегративное образование, включающее несколько взаимосвязанных компонентов:

Компонент	Содержание
Лингвистический	Владение лексикой, грамматикой, фонетикой
Социолингвистический	Умение выбирать языковые средства в зависимости от ситуации
Дискурсивный	Способность строить связное высказывание
Стратегический	Использование компенсаторных стратегий
Социокультурный	Знание культурных норм и реалий

Этап занятия	Цель	Методические приёмы
Мотивационный	Формирование учебной мотивации	Проблемный вопрос, дискуссия
Операциональный	Формирование умений	Ролевые игры, кейсы
Контрольно-рефлексивный	Оценка результатов	Самооценка, портфолио

Примеры заданий компетентного типа. Студентам предлагаются различные виды учебных заданий, направленных на развитие профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. Одним из таких видов является кейс-задание, при котором обучающимся предлагается ситуация профессионального общения (деловая переписка, переговоры, презентация проекта). В рамках данного задания необходимо определить коммуникативную цель общения, подобрать соответствующие речевые средства и представить устное или письменное высказывание с учётом конкретной профессиональной ситуации. Важное место занимают и проектные задания, предполагающие подготовку мини-проекта “Русский язык в моей будущей профессии”. Такое задание включает анализ профессиональной терминологии, изучение речевых жанров и рассмотрение типичных коммуникативных ситуаций, возникающих в будущей профессиональной деятельности студентов. Кроме того, значительную роль играют аутентичные материалы. Работа с фрагментами профессиональных текстов, видеолекций и интервью способствует развитию социокультурной и дискурсивной компетенций, а также формированию навыков понимания и использования языка в реальных коммуникативных условиях.

Проблемы и трудности реализации компетентного подхода в РКИ. Несмотря на очевидные преимущества компетентной модели, её внедрение в практику преподавания русского языка как иностранного сопровождается рядом трудностей. К числу основных проблем относятся недостаточная методическая подготовка преподавателей, ограниченность учебных материалов компетентной направленности, а также сложность объективного оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся. В этой связи особое значение приобретает поиск эффективных форм контроля и оценивания результатов обучения. Как подчёркивает А. А. Вербицкий, “оценивание компетенций требует использования аутентичных форм контроля, приближённых к реальной деятельности” [8, с. 45]. Это предполагает постепенный отказ от традиционных тестовых форм контроля и более активное применение таких методов, как портфолио, проектные работы и ситуационные задания, позволяющих оценивать не только уровень теоретических знаний, но и способность студентов применять их в практической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Компетентностный подход выступает в качестве одного из ключевых методологических ориентиров развития современного образования и находит последовательное и системное воплощение в процессе реформирования системы высшего образования Республики Узбекистан. Переход от традиционной знаниево-ориентированной парадигмы к компетентностной модели обусловлен объективными социально-экономическими изменениями, требованиями рынка труда и необходимостью подготовки специалистов, способных к профессиональной мобильности, саморазвитию и эффективной деятельности в условиях быстро меняющегося мира.

Анализ теоретических концепций отечественных и зарубежных исследователей позволяет сделать вывод о том, что компетентностный подход предполагает интеграцию знаниевого, деятельностного и личностного компонентов образовательного процесса. В данной парадигме результат обучения определяется не объемом усвоенной информации, а сформированностью способности обучающихся применять полученные знания, умения и навыки в нестандартных профессиональных и коммуникативных ситуациях. Именно такая ориентация обеспечивает практическую направленность образования и его соответствие современным требованиям общества.

Особое значение компетентностный подход приобретает в сфере преподавания русского языка как иностранного, где язык рассматривается не как цель обучения, а как средство решения коммуникативных, академических и профессиональных задач. Реализация данной парадигмы в практике РКИ способствует формированию комплексной коммуникативной компетенции, включающей лингвистический, социолингвистический, дискурсивный, стратегический и социокультурный компоненты. Для студентов неязыковых специальностей приоритетным становится развитие профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность полноценного участия в образовательной и профессиональной деятельности на русском языке.

Усиление методической составляющей обучения РКИ, внедрение деятельностных, интерактивных и проектных форм работы, использование аутентичных учебных материалов и современных образовательных технологий создают благоприятные условия для активного включения обучающихся в процесс обучения и повышения их учебной мотивации. Существенную роль в данном контексте играет трансформация системы контроля и оценивания результатов обучения, ориентированная на аутентичное оценивание, развитие рефлексии и способности к самооценке.

Таким образом, компетентностный подход в преподавании русского языка как иностранного в системе высшего образования Республики Узбекистан выступает не только как инновационное педагогическое направление, но и как эффективный инструмент подготовки конкурентоспособных специалистов, способных к межкультурному взаимодействию, профессиональной коммуникации и успешной социальной адаптации. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой и апробацией методических моделей формирования профессионально-ориентированных компетенций, а также с анализом эффективности их внедрения в образовательную практику высших учебных заведений.

Список использованной литературы:

1. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
2. Hout J., Shaw S. Competence-based education and training. – London: Routledge, 1996. – 214 p.
3. Спенсер Л. М., Спенсер С. М. Компетенции на работе. – М.: HIPPO, 1993. – 384 с.
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как основа компетентностного подхода. – М., 2004. – 42 с.
5. Хуторской А. В. Ключевые компетенции // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
6. Корнетов Г. Б. Парадигмы образования. – М.: Академия, 2010. – 256 с.
7. Бухарова Г. Д. Компетентностный подход в образовании. – Ташкент, 2015. – 164 с.
8. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и контекстное обучение. – М., 2012. – 172 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.